

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Língua e Literatura, v. 14, n. 2. 2025

Editorial

A *Revista Letras Raras*, periódico acadêmico de Linguística e Literatura vinculado ao Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), lança com entusiasmo a sua segunda edição regular do ano de 2025. Esta edição apresenta o dossiê temático “**Divulgação e Popularização da Linguística**”, organizado pelos professores Regina Celi Mendes Pereira (Universidade Federal da Paraíba – UFPB/Brasil), Rosalice Pinto (IFILNOVA/CEDIS – Universidade Nova de Lisboa/Portugal) e Guilherme Moés (Universidade Federal da Paraíba – UFPB/Brasil), pesquisadores comprometidos com o fortalecimento do diálogo entre a ciência linguística e a sociedade.

O dossiê reúne seis artigos inéditos, que abordam, sob diferentes perspectivas, a urgência de se discutir e ampliar as formas de divulgação e popularização da Linguística, especialmente diante da invisibilidade científica a que a área ainda é submetida fora dos círculos especializados. As contribuições desta edição destacam desde a análise de plataformas e iniciativas digitais até a atuação de professores da educação básica como potenciais divulgadores da Linguística, passando por mapeamentos sistemáticos da produção acadêmica sobre o tema e por estratégias que envolvem línguas indígenas como instrumento de consciência metalinguística.

Os artigos foram escritos por autores vinculados a diversas instituições, como Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Faculdades Integradas de Taquara e Fundação Liberato (FACCAT), evidenciando a riqueza do diálogo nacional e a pluralidade de olhares sobre a temática.

Nesta edição, os leitores encontrarão reflexões fundamentais sobre o papel político e social da ciência linguística e sobre o lugar periférico que ainda ocupa nos processos de popularização científica. As contribuições destacam o papel das redes sociais, dos projetos de extensão, dos materiais didáticos digitais e dos próprios docentes como agentes ativos na difusão do conhecimento

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 14, n. 2 – e-6221 (2025)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

linguístico, além de proporem caminhos possíveis para a superação do hiato entre ciência e sociedade.

Caro/a leitor/a, desejamos que esta leitura inspire novas práticas de ensino, pesquisa e extensão voltadas à divulgação da Linguística e estimule o fortalecimento do compromisso científico com a democratização do saber. Compartilhe os artigos com colegas, estudantes e demais interessados, e acesse o conteúdo também pelo QR Code da revista. Que esta edição seja mais um passo rumo a uma ciência mais acessível, engajada e transformadora.

Boa leitura!

Maria Rennally Soares da Silva, Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

Editoras da *Revista Letras Raras* – Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC / Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.